

FIIADS

Framework para la Implementación de Inteligencia Artificial en el Desarrollo de Software

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Especificación completa de procesos, métricas y artefactos

Documento de apoyo al artículo: “FIIADS: un framework holístico para la implementación de inteligencia artificial en el desarrollo de software”

Evento: 55.ª JAIIO - Jornadas Argentinas de Informática (ASSE)

Autoría: Marcela Paladino¹; Dra. Claudia Pons^{1,2,3}

Filiación: ¹ Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Argentina; ² Comisión de Investigaciones Científicas (CIC-PBA), Argentina; ³ Universidad Abierta Interamericana (UAI), Buenos Aires, Argentina

Versión: 1.0 - 25/6/2026

DOI del depósito: 10.5281/zenodo.20977531

Cómo citar este material:

Paladino, M., & Pons, C. (2026). Material complementario de FIIADS: un framework holístico para la implementación de inteligencia artificial en el desarrollo de software (documento de especificación). (Versión: 1.0 - 25/6/2026). Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20977531>

Contenido

Introducción y alcance	3
Estructura del documento y correspondencia con el artículo	3
Procesos del framework FIIADS.....	4
Dimensión técnica (T1-T5).....	4
Dimensión organizacional (O1-O4).....	7
Dimensión ética (E1-E4)	10
Sistema de métricas de evaluación multidimensional	13
Métricas de la dimensión técnica	13
Métricas de la dimensión organizacional	18
Métricas de la dimensión ética.....	22
Plantillas de artefactos del framework FIIADS	27
Artefactos de la dimensión técnica	27
Artefactos de la dimensión organizacional.....	30
Artefactos de la dimensión ética	33
Articulación del framework FIIADS con las fases del SDLC	37
Resumen de procesos por fase	37
Detalle por fase	37
Modelo de adopción progresiva de IA	43
Análisis detallado de los casos de validación	45
Referencias principales	49

Introducción y alcance

Este documento constituye el material complementario del artículo que presenta FIIADS (Framework para la Implementación de Inteligencia Artificial en el Desarrollo de Software). Su propósito es proporcionar la especificación completa del framework: la descripción detallada de todos los procesos, el sistema de métricas de evaluación multidimensional y las plantillas de los artefactos generados, con el nivel de detalle operativo que el artículo, por restricciones de extensión, presenta de forma sintética.

FIIADS organiza la implementación de IA en el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) en torno a tres dimensiones: técnica, organizacional y ética, articuladas con seis fases del SDLC: planificación, requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento. Cada dimensión se operacionaliza mediante procesos específicos, métricas de evaluación y artefactos de soporte.

Nota sobre la naturaleza del artefacto. Las métricas, fórmulas y artefactos de este documento fueron diseñados como parte del artefacto metodológico FIIADS bajo el paradigma Design Science Research (DSR). No constituyen estándares universalmente validados ni instrumentos empíricamente contrastados en organizaciones reales, sino una propuesta conceptual derivada del análisis de la literatura y de marcos teóricos relevantes en ingeniería de software, adopción tecnológica y gobernanza ética de la IA. Los umbrales e interpretaciones se ofrecen con fines orientativos. Su validación empírica en contextos organizacionales reales constituye una línea de trabajo futuro prioritaria.

Estructura del documento y correspondencia con el artículo

La siguiente tabla resume el contenido de cada sección y lo vincula con los elementos que el artículo presenta de forma sintética.

Sección de este material	Contenido	Elemento del artículo
1. Procesos del framework	Especificación de los 13 procesos (T1-T5, O1-O4, E1-E4).	Procesos de la Tabla 2
2. Sistema de métricas	24 métricas con fórmulas, umbrales y acciones.	Síntesis de métricas (Sec. 4.4)
3. Plantillas de artefactos	16 plantillas listas para completar.	Síntesis de artefactos (Sec. 4.4)
4. Articulación con el SDLC	Procesos, casos de uso, recomendaciones y métricas por fase.	Procesos por fase (Tabla 3)
5. Adopción progresiva	Modelo de gradualidad en cinco etapas.	No desarrollado en el artículo
6. Casos de validación	Análisis detallado de los seis casos documentados.	Aplicación a casos (Tabla 5, Sec. 5.2)

Procesos del framework FIIADS

Esta sección presenta la especificación completa de los 13 procesos que componen el framework, organizados por dimensión. La separación explícita entre procesos técnicos (T), organizacionales (O) y éticos (E) busca evitar solapamientos conceptuales y clarificar responsabilidades. Para cada proceso se detallan propósito, alcance y criterios de análisis, prácticas recomendadas, artefactos generados, riesgos asociados y métricas de evaluación vinculadas.

Dimensión técnica (T1-T5)

T1 - Identificación de oportunidades técnicas - Dimensión técnica	
Propósito	Determinar en qué actividades del SDLC la utilización de IA puede aportar valor técnico significativo, priorizando casos de uso con beneficios reales y medibles.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Tareas repetitivas o propensas a errores humanos. • Procesos con alta demanda cognitiva. • Actividades que manejan grandes volúmenes de información. • Cuellos de botella técnicos que impactan en la productividad o calidad del desarrollo. • Actividades donde la automatización pueda aportar mejoras concretas sin comprometer la calidad.
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar una evaluación temprana del impacto técnico de la IA sobre los procesos existentes. • Priorizar oportunidades donde la automatización aporte beneficios medibles sin comprometer la calidad. • Documentar los casos de uso identificados en el Mapa de oportunidades de IA. • Involucrar tanto a perfiles técnicos como a responsables funcionales en la identificación.
Artefactos generados	Mapa de oportunidades de IA.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de oportunidades de bajo valor real. • Introducción de soluciones de IA innecesarias o sobredimensionadas. • Sobreestimación de los beneficios esperados.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Productividad del desarrollo (MT-01). • Reducción de tiempos en tareas repetitivas (MT-02).

T2 - Evaluación de factibilidad técnica - Dimensión técnica	
Propósito	Evaluar la viabilidad técnica de aplicar IA en las oportunidades identificadas, descartando tempranamente iniciativas inviables y reduciendo riesgos durante la implementación.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad, calidad y representatividad de los datos necesarios. • Compatibilidad con la arquitectura y herramientas existentes. • Riesgos técnicos asociados a la implementación. • Factibilidad de entrenamiento, fine-tuning o adaptación de modelos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Costos computacionales y de infraestructura requeridos. • Restricciones regulatorias o de privacidad sobre los datos.
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar datasets representativos, versionados y documentados. • Evaluar explícitamente las limitaciones técnicas antes de avanzar a etapas de implementación. • Documentar los resultados en el Informe de factibilidad técnica. • Revisar la factibilidad tanto al inicio como ante cambios relevantes en el entorno o en los datos.
Artefactos generados	Informe de factibilidad técnica.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de datos insuficientes, desbalanceados o de baja calidad. • Subestimación de costos computacionales o de integración. • Incompatibilidad con la arquitectura o stack tecnológico existente.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de factibilidad técnica de la implementación (MT-03). • Adecuación de datos para el caso de uso (MT-04).

T3 - Selección y adaptación de herramientas - Dimensión técnica

Propósito	Seleccionar y adaptar las herramientas de IA más adecuadas al contexto organizacional y técnico, asegurando integración efectiva y control sobre dependencias externas.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Comparación de herramientas de IA generativa, estadística o híbrida. • Evaluación de modelos (transformers, redes neuronales, LLMs, entre otros). • Selección de plataformas y entornos de soporte (herramientas MLOps, APIs, etc.). • Integración con IDEs, repositorios y pipelines CI/CD. • Prevención de dependencia excesiva de proveedores externos (vendor lock-in). • Evaluación de licencias, costos de uso y sostenibilidad a largo plazo.
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar herramientas de IA de manera controlada en los pipelines de desarrollo. • Documentar criterios técnicos de selección y adaptación. • Evaluar la interoperabilidad antes de la implementación definitiva. • Establecer criterios de salida o migración para reducir el vendor lock-in.
Artefactos generados	Registro de herramientas y modelos seleccionados.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Dependencia excesiva de proveedores externos con escasa portabilidad. • Falta de interoperabilidad con herramientas existentes. • Selección de herramientas basada en novedad tecnológica y no en valor técnico real.

Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Productividad del desarrollo (MT-01). • Grado de integración efectiva en el entorno de trabajo (MT-05).
------------------------	--

T4 - Validación y aseguramiento de calidad - Dimensión técnica

Propósito	Incorporar mecanismos específicos de validación y aseguramiento de calidad para los outputs generados por IA, garantizando trazabilidad, correctitud y adecuación a los criterios del proyecto.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Validación funcional de los resultados generados por IA. • Verificación de trazabilidad entre requisitos, decisiones y outputs. • Validación de consistencia de resultados frente a criterios humanos. • Ejecución de pruebas orientadas a detectar errores introducidos por IA. • Inspección de la calidad del código generado o sugerido automáticamente. • Verificación de que los outputs no introduzcan sesgos, vulnerabilidades o inconsistencias.
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar validación humana sistemática de los outputs generados por IA antes de su incorporación. • Incorporar controles de calidad específicos para código asistido por IA en el pipeline de CI/CD. • Documentar las validaciones realizadas y sus resultados en la Matriz de validación técnica. • Establecer umbrales mínimos de precisión y cobertura antes de aceptar outputs de IA en producción.
Artefactos generados	Matriz de validación técnica.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción de errores difíciles de detectar mediante pruebas convencionales. • Falta de trazabilidad del código o los outputs generados. • Dependencia excesiva de los resultados sin revisión humana crítica.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de defectos (MT-07). • Cobertura de pruebas (MT-08). • Precisión / exactitud de outputs asistidos por IA (MT-06).

T5 - Monitoreo y operación - Dimensión técnica

Propósito	Gestionar la operación continua de soluciones de IA en entornos productivos, asegurando la detección temprana de degradaciones, drift de modelos e incidentes técnicos.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo del desempeño de modelos en producción. • Detección de drift de datos o de comportamiento del modelo. • Realización de auditorías técnicas periódicas. • Actualización controlada de modelos ante cambios del entorno. • Definición de políticas de rollback ante fallos o degradación inaceptable. • Análisis de logs e identificación de anomalías operativas.

Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar monitoreo continuo del desempeño y del drift de modelos desde el despliegue inicial. • Realizar auditorías técnicas periódicas con criterios y responsables formalmente definidos. • Documentar los resultados en Reportes de monitoreo y auditoría técnica. • Establecer umbrales de alerta y procedimientos de respuesta ante degradaciones.
Artefactos generados	Reportes de monitoreo y auditoría técnica.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Drift de modelos en entornos productivos sin detección oportuna. • Degradación progresiva de la calidad del software asistido por IA. • Acumulación de deuda técnica asociada a modelos no actualizados.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Incidentes técnicos post-despliegue (MT-09). • Precisión sostenida de los outputs en producción (MT-06).

Dimensión organizacional (01-04)

01 - Diagnóstico de madurez organizacional - Dimensión organizacional	
Propósito	Evaluar el nivel de preparación de la organización para adoptar soluciones de IA en el SDLC, identificando brechas que deben resolverse antes de avanzar.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidades técnicas y no técnicas del equipo de desarrollo. • Cultura digital y apertura a la innovación. • Grado de resistencia al cambio organizacional. • Estructura organizativa y mecanismos de toma de decisiones. • Procesos actuales de desarrollo de software y su nivel de formalización. • Marco de referencia recomendado: modelo Technology-Organization-Environment (TOE).
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar evaluaciones periódicas de madurez digital (al menos anualmente y ante cambios relevantes). • Identificar brechas organizacionales antes de iniciar cualquier proceso de adopción de IA. • Involucrar tanto a la dirección como a los equipos técnicos en la evaluación. • Documentar los resultados en el Informe de madurez organizacional.
Artefactos generados	Informe de madurez organizacional.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Subestimación de limitaciones organizativas que bloqueen la adopción. • Falta de alineación entre las capacidades reales y las expectativas de adopción. • Inicio de adopción sin diagnóstico previo, generando adopciones informales o fallidas.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Grado de madurez digital (MO-01). • Nivel de preparación del equipo para la adopción de IA.

O2 - Gestión del cambio y capacitación - Dimensión organizacional	
Propósito	Gestionar el cambio organizacional necesario para la adopción de IA, desarrollando competencias técnicas y transversales en los equipos, reduciendo la resistencia y favoreciendo una adopción informada y responsable.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Formación técnica específica en herramientas y conceptos de IA aplicada al SDLC. • Desarrollo de competencias transversales: pensamiento crítico, validación de outputs, colaboración humano-IA. • Comunicación interna clara sobre objetivos, alcances y limitaciones de la adopción. • Alineación de expectativas entre la dirección, los líderes técnicos y los equipos. • Definición de políticas de adopción progresiva y uso responsable. • Gestión explícita de la resistencia cultural al cambio.
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar programas de capacitación continua y progresiva, adaptados al nivel de madurez digital del equipo. • Comunicar explícitamente el rol de la IA como herramienta de apoyo y no como sustituto del rol humano. • Actualizar el Plan de capacitación ante incorporación de nuevas herramientas o cambios en las prácticas. • Establecer canales de retroalimentación para detectar fricciones y problemas de adopción.
Artefactos generados	Plan de capacitación en IA.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia cultural al cambio que frene la adopción o genere usos informales. • Uso inadecuado, no supervisado o no autorizado de herramientas de IA. • Capacitación insuficiente que derive en dependencia acrítica de los outputs generados.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de adopción por parte del equipo (MO-03). • Satisfacción del equipo con las herramientas incorporadas (MO-02).

O3 - Redefinición de roles y responsabilidades - Dimensión organizacional	
Propósito	Redefinir explícitamente los roles y responsabilidades en equipos de desarrollo que incorporan IA, evitando ambigüedades, preservando la responsabilidad humana y previniendo la dependencia acrítica.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Rol de Desarrollador asistido por IA: uso responsable de herramientas, revisión de outputs. • Rol de Especialista en validación de outputs generados por IA. • Rol de Arquitecto con responsabilidad en gobernanza de soluciones de IA. • Rol de Líder de adopción tecnológica: gobernanza del framework. • Clarificación de qué decisiones son responsabilidad humana y cuáles pueden ser asistidas por IA. • Establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas sobre los outputs generados.

Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Formalizar los nuevos roles vinculados a la adopción de IA mediante documentación oficial. • Establecer responsabilidades claras en validación y supervisión humana de outputs de IA. • Revisar y actualizar la asignación de roles ante cambios en las herramientas o en el alcance de la adopción. • Comunicar explícitamente que la responsabilidad sobre las decisiones finales permanece en las personas.
Artefacto(s) generado(s)	Definición formal de roles asistidos por IA (Matriz de roles y responsabilidades).
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de capacidades humanas críticas por delegación excesiva en sistemas automatizados. • Dependencia excesiva de la automatización sin supervisión adecuada. • Ambigüedad de responsabilidades que genere conflictos o usos no controlados.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de adopción efectiva de los nuevos roles (MO-04). • Impacto de la redefinición de roles en la productividad del equipo (MO-06).

04 - Integración en procesos organizativos - Dimensión organizacional

Propósito	Integrar efectivamente el uso de IA en los procesos organizativos existentes, asegurando coherencia con los flujos de trabajo establecidos y evitando usos informales o aislados.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologías ágiles (Scrum, Kanban) y tradicionales: integración de IA en ceremonias y artefactos. • Planificación y priorización del backlog con soporte de IA. • Pipelines de integración y entrega continua (CI/CD): integración de herramientas de IA. • Documentación técnica y de decisiones: trazabilidad de outputs generados por IA. • Procesos de code review, retrospectivas y gestión de calidad. • Mecanismos formales de gobernanza organizacional de la adopción de IA.
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar el uso de IA en ceremonias ágiles y procesos formales, documentando los lineamientos. • Establecer mecanismos de gobernanza que regulen qué herramientas están autorizadas y bajo qué condiciones. • Documentar los lineamientos en el Plan operativo de adopción y en los Lineamientos internos de uso de IA. • Revisar y actualizar los lineamientos ante cambios relevantes en herramientas, contexto o regulaciones.
Artefacto(s) generado(s)	Plan operativo de adopción de IA; Lineamientos internos de uso de IA.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de alineación estratégica entre la adopción de IA y los objetivos organizativos. • Uso inconsistente de IA entre equipos o proyectos dentro de la misma organización. • Incorporación informal de herramientas sin gobernanza ni controles establecidos.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción del tiempo de ciclo de desarrollo (MO-05). • Cumplimiento del plan de adopción de IA (MO-07).

Dimensión ética (E1-E4)

E1 - Identificación de riesgos éticos - Dimensión ética	
Propósito	Identificar de manera temprana los principales riesgos éticos asociados al uso de IA en el SDLC, permitiendo definir acciones preventivas antes de que la IA sea incorporada operativamente.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de la privacidad y de los datos personales utilizados o procesados por IA. • Presencia o posibilidad de sesgos algorítmicos en los modelos o datos de entrenamiento. • Impacto de la IA sobre la autonomía y la toma de decisiones humanas. • Riesgos de seguridad asociados a modelos, datos y accesos. • Posibilidad de uso inapropiado, no autorizado o malicioso de las herramientas. • Riesgo de generación de información errónea, engañosa o no trazable.
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar evaluaciones éticas desde las etapas tempranas del SDLC, antes de la implementación. • Documentar explícitamente todos los riesgos éticos identificados en el Registro de riesgos éticos. • Actualizar el registro ante cambios en herramientas, datos, contexto operativo o regulaciones aplicables. • Involucrar a personas con diferentes perspectivas (técnica, legal, de negocio) en la identificación.
Artefacto(s) generado(s)	Registro de riesgos éticos.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Subestimación de impactos éticos que generen problemas en producción. • Identificación incompleta de riesgos emergentes, especialmente en contextos de IA generativa.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de identificación de riesgos éticos (ME-01). • Número de riesgos éticos mitigados tempranamente (ME-02).

E2 - Evaluación ética - Dimensión ética	
Propósito	Evaluar sistemáticamente las soluciones de IA con criterios éticos normalizados, asegurando transparencia, trazabilidad, explicabilidad, equidad y supervisión humana efectiva.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Transparencia de los sistemas de IA: comunicación clara de capacidades y limitaciones. • Trazabilidad de decisiones y resultados generados por IA. • Explicabilidad de los modelos y de los outputs producidos. • Justicia y equidad: análisis de posibles sesgos y discriminaciones. • Existencia de mecanismos efectivos de supervisión humana. • Marcos de referencia: UNESCO (2021), IEEE Ethically Aligned Design (2020), Trustworthy AI de la UE (2019), AI Act UE (2024).

Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar criterios éticos normalizados y trazables basados en estándares internacionales reconocidos. • Incluir evaluaciones éticas formales antes de la implementación operativa de nuevas soluciones de IA. • Documentar los resultados en el Informe de evaluación ética. • Revisar la evaluación periódicamente y ante cambios en modelos, datos o contexto de uso.
Artefacto(s) generado(s)	Informe de evaluación ética.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de explicabilidad de los sistemas utilizados, que dificulte la auditoría y la confianza. • Incumplimiento de principios éticos reconocidos internacionalmente. • Delegación implícita de decisiones críticas en sistemas sin supervisión humana adecuada.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de explicabilidad alcanzado (ME-03). • Cumplimiento de estándares éticos internacionales (ME-04).

E3 - Controles y salvaguardas - Dimensión ética

Propósito	Implementar controles y salvaguardas concretos para mitigar los riesgos éticos identificados, asegurando que el uso de IA se mantenga bajo supervisión humana efectiva y dentro de límites éticamente aceptables.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos human-in-the-loop en decisiones críticas asistidas por IA. • Auditorías éticas periódicas con criterios y responsables definidos. • Documentación responsable sobre el uso de IA en el proyecto. • Políticas de minimización y protección de datos personales. • Controles ante generación de contenido erróneo, sesgado o no trazable. • Protocolos de respuesta ante incidentes éticos.
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar human-in-the-loop en todos los procesos con impacto significativo sobre personas, decisiones críticas o datos sensibles. • Documentar de forma explícita las decisiones asistidas por IA, incluyendo el criterio humano que las valida. • Revisar periódicamente la eficacia de los controles implementados y ajustarlos cuando sea necesario. • Comunicar los controles y salvaguardas a todos los miembros del equipo.
Artefacto(s) generado(s)	Documentación responsable del uso de IA (Ficha de uso responsable); Políticas de minimización y protección de datos.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Uso indebido de resultados generados por IA sin revisión o validación humana. • Impacto negativo en la autonomía humana y en la responsabilidad profesional del equipo.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Eficacia de las salvaguardas implementadas (ME-05). • Número de decisiones críticas supervisadas por humanos (ME-06).

E4 - Monitoreo ético continuo - Dimensión ética	
Propósito	Realizar el seguimiento permanente de los aspectos éticos durante la operación de sistemas asistidos por IA, reconociendo que los riesgos éticos pueden evolucionar y que la responsabilidad ética no finaliza con la implementación inicial.
Alcance / Criterios de análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Alertas tempranas ante desvíos éticos en el comportamiento del sistema. • Revisiones periódicas de impactos no deseados en producción. • Actualización continua de políticas y lineamientos éticos ante cambios del entorno o de regulaciones. • Gestión sistemática de incidentes éticos: registro, análisis y resolución. • Seguimiento de sesgos, privacidad, transparencia y supervisión humana en operación continua. • Articulación con mecanismos técnicos de monitoreo (T5) para una detección integrada.
Prácticas recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar revisiones periódicas de impactos no deseados, incluyendo sesgos, errores recurrentes y efectos sobre usuarios. • Mantener actualizadas las políticas éticas organizacionales ante cambios regulatorios, tecnológicos o de contexto. • Documentar todos los incidentes éticos en el Registro de incidentes éticos y analizar sus causas. • Compartir aprendizajes del monitoreo ético con el equipo para fortalecer prácticas preventivas.
Artefacto(s) generado(s)	Registro de incidentes éticos; Políticas éticas actualizadas.
Riesgos asociados	<ul style="list-style-type: none"> • Desvíos éticos persistentes no detectados por ausencia de monitoreo sistemático. • Falta de actualización de políticas ante cambios regulatorios o tecnológicos relevantes. • Acumulación de incidentes sin gestión que deteriore la confianza en el sistema.
Métricas de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Incidentes éticos reportados (ME-07). • Calidad de la documentación ética (ME-08).

Sistema de métricas de evaluación multidimensional

El framework incorpora 24 métricas organizadas en sus tres dimensiones: técnica (MT-01 a MT-09), organizacional (MO-01 a MO-07) y ética (ME-01 a ME-08). Cada métrica incluye descripción, forma de medición y fórmula cuando aplica, fuente de datos, frecuencia, objetivo, umbrales de interpretación y acciones asociadas. La incorporación de umbrales y acciones busca que la evaluación no sea meramente descriptiva, sino que funcione como un mecanismo activo de control y mejora continua.

Nota metodológica sobre las escalas. La mayoría de las métricas admite cálculo cuantitativo directo mediante las fórmulas de razón o porcentaje indicadas. Un subconjunto -factibilidad técnica, adecuación de datos, madurez digital, satisfacción del equipo, mitigación temprana de riesgos, explicabilidad y calidad de la documentación ética- se basa en escalas ordinales, encuestas tipo Likert o revisiones estructuradas, dado que los constructos subyacentes no admiten cuantificación de razón directa sin instrumentos ad hoc. Esta combinación es deliberada y coherente con la naturaleza socio-técnica del fenómeno evaluado.

Métricas de la dimensión técnica

MT-01 - Productividad del desarrollo - Dimensión técnica	
Proceso(s) asociado(s)	T1, T3
Descripción	Evalúa el impacto del uso de IA en la productividad del equipo de desarrollo, comparando tiempos de ejecución de tareas antes y después de la adopción.

Forma de medición: Comparación del tiempo promedio de ejecución de tareas equivalentes antes y después de la adopción de IA. **Mejora (%) = ((Tiempo pre-IA – Tiempo post-IA) / Tiempo pre-IA) × 100**

Fuente de datos: Herramientas de gestión de proyectos (Jira, Azure DevOps, Git, etc.).

Frecuencia: Mensual o por iteración/sprint.

Objetivo: Determinar si la IA aporta mejoras reales y sostenidas en eficiencia del equipo.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 20 % de mejora
Aceptable	5-19 % de mejora
Crítico	< 5 % de mejora o resultado negativo

Acciones asociadas

- ≥ 20 %: consolidar el uso de IA y extender a otros procesos del SDLC.
- 5-19 %: analizar fricciones de uso y necesidades de capacitación (O2).
- < 5 % o negativo: reevaluar la oportunidad técnica (T1) o la herramienta seleccionada (T3).

MT-02 - Reducción de tiempos en tareas repetitivas - Dimensión técnica	
Proceso(s) asociado(s)	T1
Descripción	Evalúa en qué medida la incorporación de IA reduce el tiempo requerido para ejecutar tareas repetitivas o de bajo valor agregado dentro del SDLC.

Forma de medición: Comparación del tiempo promedio de ejecución de tareas repetitivas antes y después de la incorporación de IA. **Reducción (%) = ((Tiempo pre-IA – Tiempo post-IA) / Tiempo pre-IA) × 100**

Fuente de datos: Registros de tiempo del equipo, herramientas de gestión de proyectos, historial de tareas.

Frecuencia: Por iteración, sprint o ciclo de trabajo.

Objetivo: Determinar si las oportunidades identificadas para automatización aportan mejoras concretas en eficiencia operativa.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 20 % de reducción
Aceptable	5-19 % de reducción
Crítico	< 5 % de reducción

Acciones asociadas

- ≥ 20 %: consolidar la automatización e identificar nuevas oportunidades similares.
- 5-19 %: revisar configuración de la herramienta o adecuación del caso de uso.
- < 5 %: reevaluar la oportunidad técnica identificada (T1).

MT-03 - Factibilidad técnica de la implementación - Dimensión técnica	
Proceso(s) asociado(s)	T2
Descripción	Evalúa el grado en que una oportunidad de incorporación de IA presenta condiciones técnicas suficientes para ser implementada, considerando disponibilidad de datos, compatibilidad arquitectónica, costos y riesgos.

Forma de medición: Evaluación estructurada mediante checklist o escala ordinal de factibilidad técnica, basada en el Informe de factibilidad técnica.

Fuente de datos: Informe de factibilidad técnica.

Frecuencia: Antes de la adopción o implementación de cada solución de IA.

Objetivo: Determinar si la organización cuenta con condiciones técnicas suficientes para avanzar.

Interpretación del resultado

Bueno	Alta factibilidad
Aceptable	Factibilidad media
Crítico	Factibilidad baja o insuficiente

Acciones asociadas

- Alta: avanzar a la selección y adaptación de herramientas (T3).
- Media: implementar con restricciones y plan de mitigación de riesgos.
- Baja: no avanzar hasta resolver las limitaciones críticas identificadas.

MT-04 - Adecuación de datos para el caso de uso - Dimensión técnica

Proceso(s) asociado(s)	T2
Descripción	Evalúa si los datos disponibles son suficientes, pertinentes, representativos y técnicamente adecuados para el caso de uso de IA considerado.

Forma de medición: Revisión estructurada de calidad y adecuación de datos según criterios de disponibilidad, completitud, representatividad y documentación.

Fuente de datos: Informe de factibilidad técnica, inventario de datos y documentación asociada.

Frecuencia: Antes del entrenamiento, adaptación o implementación de la solución de IA.

Objetivo: Verificar que el caso de uso cuenta con una base de datos adecuada para sostener su implementación.

Interpretación del resultado

Bueno	Datos adecuados
Aceptable	Datos parcialmente adecuados
Crítico	Datos inadecuados o insuficientes

Acciones asociadas

- Adecuados: avanzar con el proceso de adopción previsto.
- Parcialmente adecuados: complementar, depurar o documentar mejor los datos antes de continuar.
- Inadecuados: suspender la implementación hasta corregir las limitaciones relevantes.

MT-05 - Grado de integración efectiva en el entorno - Dimensión técnica

Proceso(s) asociado(s)	T3
Descripción	Evalúa el grado en que las herramientas de IA seleccionadas se integran de manera efectiva con el entorno tecnológico y los flujos de trabajo del equipo.

Forma de medición: Porcentaje de integraciones funcionales logradas respecto de las previstas (IDE, repositorios, CI/CD, gestión documental, testing, etc.).

Integración (%) = (Integraciones logradas / Integraciones previstas) × 100

Fuente de datos: Registro de herramientas y modelos seleccionados, documentación técnica de integración, reportes de implementación.

Frecuencia: Al finalizar la implementación inicial y en revisiones periódicas (trimestral recomendado).

Objetivo: Verificar que la herramienta seleccionada sea operativamente integrable al entorno real del proyecto.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 80 % de integraciones logradas
Aceptable	50-79 % de integraciones logradas
Crítico	< 50 % de integraciones logradas

Acciones asociadas

- ≥ 80 %: consolidar la herramienta en el flujo de trabajo del equipo.
- 50-79 %: resolver fricciones técnicas o ajustes de configuración pendientes.
- < 50 %: reconsiderar la herramienta o rediseñar la estrategia de adaptación (T3).

MT-06 - Precisión / exactitud de outputs asistidos por IA - Dimensión técnica	
Proceso(s) asociado(s)	T4
Descripción	Mide el grado de concordancia entre los resultados generados por IA y los resultados esperados según criterios técnicos y validación humana.

Forma de medición: Proporción de outputs validados como correctos sobre el total de outputs evaluados.

Precisión (%) = (Outputs validados como correctos / Total de outputs evaluados) × 100

Fuente de datos: Matriz de validación técnica.

Frecuencia: Por sprint, release o ciclo de pruebas.

Objetivo: Detectar degradaciones en la calidad de los resultados generados por IA antes de que impacten en producción.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 90 % - uso técnicamente confiable
Aceptable	75-89 % - uso con supervisión reforzada
Crítico	< 75 % - riesgo alto de errores no detectados

Acciones asociadas

- ≥ 90 %: mantener configuración y esquema de monitoreo regular.
- 75-89 %: reforzar validación humana y revisar prompts, configuraciones o versiones de modelo.
- < 75 %: suspender uso automático; revisar datos, modelo y procesos T3-T4.

MT-07 - Reducción de defectos - Dimensión técnica	
Proceso(s) asociado(s)	T4
Descripción	Mide la variación en la cantidad de defectos detectados en el software luego de la introducción de IA en el desarrollo o en las pruebas.

Forma de medición: Comparación de la cantidad de defectos reportados antes y después de la adopción de IA.

Reducción (%) = ((Defectos pre-IA – Defectos post-IA) / Defectos pre-IA) × 100

Fuente de datos: Sistemas de gestión de bugs (Jira, GitHub Issues, etc.).

Frecuencia: Por release o versión entregada.

Objetivo: Evaluar el impacto de la IA en la calidad del software producido.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 30 % de reducción
Aceptable	10-29 % de reducción
Crítico	< 10 % de reducción

Acciones asociadas

- ≥ 30 %: mantener la estrategia de validación actual y ampliarla a otras áreas.
- 10-29 %: revisar la calidad del código generado y las estrategias de prueba.
- < 10 %: reforzar QA humano y limitar o revisar la generación automática de código.

MT-08 - Cobertura de pruebas - Dimensión técnica	
Proceso(s) asociado(s)	T4
Descripción	Evalúa el grado de cobertura de pruebas alcanzado, especialmente cuando se utilizan herramientas de IA para la generación automática de casos de prueba.

Forma de medición: Porcentaje de código o funcionalidades cubiertas por pruebas automáticas o manuales.

Cobertura (%) = (Líneas/funcionalidades cubiertas / Total de líneas/funcionalidades) × 100

Fuente de datos: Herramientas de testing y cobertura (JaCoCo, SonarQube, etc.).

Frecuencia: Por ciclo de pruebas.

Objetivo: Verificar mejoras en la robustez del sistema y detectar áreas no cubiertas.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 80 % de cobertura
Aceptable	60-79 % de cobertura
Crítico	< 60 % de cobertura

Acciones asociadas

- ≥ 80 %: mantener la automatización asistida por IA y monitorear la calidad de los casos generados.
- 60-79 %: complementar con pruebas manuales en áreas críticas no cubiertas.
- < 60 %: rediseñar la estrategia de testing y evaluar las herramientas utilizadas.

MT-09 - Incidentes técnicos post-despliegue - Dimensión técnica	
Proceso(s) asociado(s)	T5
Descripción	Registra la cantidad de incidentes técnicos asociados al uso de IA en producción, incluyendo errores de drift, degradaciones o comportamientos inesperados.

Forma de medición: Conteo de incidentes técnicos reportados y atribuibles a componentes o outputs de IA por período.

Fuente de datos: Reportes de monitoreo y auditoría técnica, sistema de gestión de incidentes.

Frecuencia: Continua (alertas) / consolidación mensual.

Objetivo: Detectar de forma temprana problemas de estabilidad, drift o degradación de modelos en producción.

Interpretación del resultado

Bueno	0-1 incidente por período
Aceptable	2-4 incidentes por período
Crítico	≥ 5 incidentes por período

Acciones asociadas

- 0-1: continuar con monitoreo estándar y mantener revisiones periódicas.
- 2-4: analizar causas, reforzar controles y ajustar umbrales de alerta.
- ≥ 5: activar procedimiento de rollback y realizar auditoría técnica inmediata (T5).

Métricas de la dimensión organizacional

MO-01 - Grado de madurez digital - Dimensión organizacional	
Proceso(s) asociado(s)	O1
Descripción	Mide la evolución de la madurez organizacional en relación con la adopción de IA, evaluando capacidades técnicas, culturales y de gobernanza.

Forma de medición: Evaluación estructurada basada en modelo TOE u otro modelo de madurez organizacional en IA, aplicada periódicamente.

Fuente de datos: Informe de madurez organizacional (O1).

Frecuencia: Anual, o ante cambios organizacionales relevantes.

Objetivo: Medir el progreso estructural de la organización hacia una adopción sostenible de IA.

Interpretación del resultado

Bueno	Nivel alto de madurez
Aceptable	Nivel medio de madurez
Crítico	Nivel bajo de madurez

Acciones asociadas

- Alto: avanzar a etapas de escalamiento y generalización de la adopción.
- Medio: fortalecer capacidades organizacionales antes de escalar el uso de IA.
- Bajo: limitar la IA a pilotos controlados hasta alcanzar condiciones mínimas de madurez.

MO-02 - Satisfacción del equipo con las herramientas de IA - Dimensión organizacional	
Proceso(s) asociado(s)	O2

Descripción	Evalúa la percepción y satisfacción del equipo de desarrollo respecto al uso de herramientas de IA incorporadas en el SDLC.
-------------	---

Forma de medición: Encuestas de satisfacción periódicas con escala Likert (1-5) sobre utilidad, facilidad de uso, impacto en la carga de trabajo y confianza en los resultados.

Fuente de datos: Encuestas internas al equipo de desarrollo.

Frecuencia: Semestral.

Objetivo: Detectar señales tempranas de rechazo, sobrecarga cognitiva o problemas culturales asociados a la adopción de IA.

Interpretación del resultado

Bueno	Promedio $\geq 4,0 / 5$
Aceptable	Promedio 3,0-3,9 / 5
Crítico	Promedio $< 3,0 / 5$

Acciones asociadas

- $\geq 4,0$: mantener la estrategia de adopción y comunicar los logros al equipo.
- 3,0-3,9: ajustar la carga cognitiva, revisar expectativas y reforzar la comunicación interna.
- $< 3,0$: pausar la expansión y revisar el impacto humano y organizacional de la adopción.

MO-03 - Nivel de adopción por parte del equipo - Dimensión organizacional	
Proceso(s) asociado(s)	02, 03
Descripción	Mide el grado en que los equipos utilizan efectivamente las herramientas y prácticas de IA incorporadas en el SDLC.

Forma de medición: Proporción de usuarios activos de herramientas de IA respecto del total de usuarios objetivo en el período.

Adopción (%) = $(\text{Usuarios activos de IA} / \text{Total de usuarios objetivo}) \times 100$

Fuente de datos: Registros de uso de las herramientas, encuestas internas.

Frecuencia: Trimestral.

Objetivo: Evaluar la aceptación real de las herramientas de IA más allá de su disponibilidad formal.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 80 % de adopción efectiva
Aceptable	50-79 % de adopción efectiva
Crítico	< 50 % de adopción efectiva

Acciones asociadas

- ≥ 80 %: consolidar y formalizar las prácticas de uso de IA establecidas.
- 50-79 %: reforzar la capacitación y la comunicación sobre el valor de las herramientas.

- < 50 %: revisar la gestión del cambio (O2), identificar barreras y rediseñar la estrategia.

MO-04 - Nivel de adopción efectiva de los nuevos roles - Dimensión organizacional	
Proceso(s) asociado(s)	O3
Descripción	Evalúa el grado en que los nuevos roles vinculados al uso de IA fueron comprendidos, aceptados y efectivamente asumidos por los miembros del equipo.

Forma de medición: Porcentaje de roles formalizados que son efectivamente desempeñados según lo previsto.

Adopción de roles (%) = (Roles desempeñados según lo previsto / Total de roles formalizados) × 100

Fuente de datos: Matriz de roles y responsabilidades (O3), entrevistas internas, seguimiento de actividades del equipo.

Frecuencia: Trimestral o por etapa relevante de adopción.

Objetivo: Determinar si la redefinición organizacional propuesta fue incorporada de manera real en la práctica del equipo.

Interpretación del resultado

MO-04 - Nivel de adopción efectiva de los nuevos roles - Dimensión organizacional	
Proceso(s) asociado(s)	O3
Descripción	Evalúa el grado en que los nuevos roles vinculados al uso de IA fueron comprendidos, aceptados y efectivamente asumidos por los miembros del equipo.

Acciones asociadas

- ≥ 80 %: consolidar la asignación de roles y revisarla periódicamente.
- 50-79 %: reforzar la comunicación y clarificación de responsabilidades.
- < 50 %: rediseñar la asignación de roles o revisar barreras de adopción organizacional.

MO-05 - Reducción del tiempo de ciclo de desarrollo - Dimensión organizacional	
Proceso(s) asociado(s)	O4
Descripción	Evalúa el impacto de la incorporación de IA en la duración total del ciclo de desarrollo, como indicador de eficiencia organizacional.

Forma de medición: Comparación del lead time (tiempo total del ciclo) antes y después de la adopción de IA en los procesos organizativos.

Reducción (%) = ((Lead time pre-IA - Lead time post-IA) / Lead time pre-IA) × 100

Fuente de datos: Herramientas de gestión de proyectos (métricas de flujo).

Frecuencia: Por release o versión entregada.

Objetivo: Medir la eficiencia organizacional derivada de la integración de IA en procesos y metodologías.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 20 % de reducción
Aceptable	5-19 % de reducción
Crítico	< 5 % de reducción

Acciones asociadas

- ≥ 20 %: escalar la adopción de IA a otros procesos organizativos.
- 5-19 %: optimizar la integración en los procesos actuales (O4).
- < 5 %: revisar la alineación entre las herramientas de IA y la metodología de trabajo.

MO-06 - Impacto de la redefinición de roles en la productividad · Dimensión organizacional	
Proceso(s) asociado(s)	O3
Descripción	Evalúa si la clarificación y reasignación de roles vinculados al uso de IA contribuye a mejorar la coordinación del equipo y, con ello, su productividad general.

Forma de medición: Comparación del rendimiento del equipo antes y después de la redefinición formal de roles, considerando tiempos de coordinación, retrabajo o demoras por ambigüedad de responsabilidades.

Fuente de datos: Registros de gestión del proyecto, retrospectivas ágiles, reportes del equipo.

Frecuencia: Trimestral o por ciclo de implementación organizacional.

Objetivo: Valorar el efecto organizacional de la redefinición de roles sobre la eficiencia colectiva.

Interpretación del resultado

Bueno	Mejora clara y sostenida
Aceptable	Mejora parcial o incipiente
Crítico	Sin mejora o deterioro del rendimiento

Acciones asociadas

- Mejora clara: consolidar la estructura de roles definida y documentarla formalmente.
- Mejora parcial: ajustar la distribución de responsabilidades y comunicar cambios al equipo.
- Sin mejora o deterioro: revisar el diseño organizacional y las ambigüedades persistentes (O3).

MO-07 - Cumplimiento del plan de adopción - Dimensión organizacional

Proceso(s) asociado(s)	O4
Descripción	Evalúa el grado de ejecución del plan operativo de adopción de IA, comparando las acciones planificadas con las efectivamente implementadas.

Forma de medición: Porcentaje de acciones del plan de adopción que fueron implementadas en el período previsto.

Cumplimiento (%) = (Acciones implementadas / Acciones planificadas) × 100

Fuente de datos: Plan operativo de adopción de IA (O4).

Frecuencia: Trimestral.

Objetivo: Asegurar la alineación estratégica entre la adopción planificada de IA y la ejecución real.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 85 % de acciones implementadas
Aceptable	60-84 % de acciones implementadas
Crítico	< 60 % de acciones implementadas

Acciones asociadas

- ≥ 85 %: continuar la ejecución del plan y revisar los siguientes hitos.
- 60-84 %: replanificar los hitos no cumplidos e identificar las causas del desvío.
- < 60 %: revisar la viabilidad estratégica del plan y ajustar alcance, recursos o plazos.

Métricas de la dimensión ética

ME-01 - Cobertura de identificación de riesgos éticos - Dimensión ética	
Proceso(s) asociado(s)	E1
Descripción	Evalúa el grado en que los principales riesgos éticos relevantes han sido identificados, documentados y analizados antes de la implementación o escalamiento de soluciones de IA.

Forma de medición: Proporción de riesgos éticos identificados y documentados respecto del total de riesgos éticos relevantes definidos.

Cobertura (%) = (Riesgos éticos identificados y documentados / Total de riesgos éticos relevantes) × 100

Fuente de datos: Registro de riesgos éticos (E1), evaluaciones éticas iniciales.

Frecuencia: Al inicio de cada iniciativa de adopción de IA y ante cambios significativos (modelo, datos, contexto).

Objetivo: Garantizar que los riesgos éticos sean identificados tempranamente, antes de que la IA impacte en procesos críticos.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 90 % - identificación ética robusta
Aceptable	70-89 % - identificación parcial, requiere refuerzo

Crítico	< 70 % - riesgo alto de impactos éticos no gestionados
---------	--

Acciones asociadas

- ≥ 90 %: continuar con evaluación ética (E2) y definición de salvaguardas (E3).
- 70-89 %: realizar revisión ética complementaria antes de avanzar a implementación.
- < 70 %: bloquear el avance hasta completar la identificación de riesgos; considerar revisión externa.

ME-02 - Número de riesgos éticos mitigados tempranamente - Dimensión ética	
Proceso(s) asociado(s)	E1
Descripción	Mide cuántos riesgos éticos identificados en etapas tempranas dieron lugar a acciones preventivas o correctivas antes de la implementación operativa de la IA.

Forma de medición: Conteo de riesgos identificados que cuentan con medida de mitigación definida e implementada en etapas tempranas.

Fuente de datos: Registro de riesgos éticos, documentación de acciones preventivas.

Frecuencia: Por proyecto o por etapa inicial de adopción.

Objetivo: Evaluar la utilidad práctica de la identificación temprana de riesgos éticos en términos de acciones preventivas.

Interpretación del resultado

Bueno	Alto número de mitigaciones tempranas
Aceptable	Mitigación parcial de riesgos identificados
Crítico	Bajo número o ausencia de mitigación

Acciones asociadas

- Bueno: mantener el enfoque preventivo y documentar las lecciones aprendidas.
- Aceptable: reforzar el seguimiento y formalizar las acciones de mitigación.
- Crítico: revisar el proceso de identificación y respuesta temprana a riesgos (E1).

ME-03 - Nivel de explicabilidad alcanzado - Dimensión ética	
Proceso(s) asociado(s)	E2
Descripción	Evalúa el grado en que los outputs de IA son comprensibles, interpretables y justificables para los usuarios humanos y responsables del proyecto.

Forma de medición: Evaluación cualitativa o semicuantitativa basada en criterios definidos: si los outputs pueden ser explicados, si se comprenden los factores que los determinan y si existen mecanismos de justificación.

Fuente de datos: Informe de evaluación ética (E2).

Frecuencia: Por implementación o versión relevante de la solución de IA.

Objetivo: Garantizar transparencia, confianza y trazabilidad en el uso de IA.

Interpretación del resultado

Bueno	Alto nivel de explicabilidad
Aceptable	Nivel medio - con documentación adicional
Crítico	Bajo nivel - outputs no comprensibles ni justificables

Acciones asociadas

- Alto: continuar el uso con monitoreo regular de la explicabilidad.
- Medio: mejorar la documentación de los outputs y los criterios de decisión utilizados.
- Bajo: restringir el uso de la herramienta en decisiones críticas hasta mejorar la explicabilidad.

ME-04 - Cumplimiento de estándares éticos internacionales · Dimensión ética	
Proceso(s) asociado(s)	E2
Descripción	Evalúa el grado de alineamiento del uso de IA con estándares internacionales reconocidos: UNESCO (2021), IEEE (2020), Trustworthy AI de la UE (2019), AI Act (2024) e ISO/IEC 42001 (2023).

Forma de medición: Checklist de cumplimiento basado en los principios y criterios de los estándares seleccionados.

Cumplimiento (%) = (Criterios cumplidos / Total de criterios evaluados) × 100

Fuente de datos: Informe de evaluación ética (E2), documentación de gobernanza.

Frecuencia: Anual, o ante cambios regulatorios o de herramientas relevantes.

Objetivo: Asegurar conformidad normativa y ética con estándares de referencia internacionalmente reconocidos.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 90 % de criterios cumplidos
Aceptable	70-89 % de criterios cumplidos
Crítico	< 70 % de criterios cumplidos

Acciones asociadas

- ≥ 90 %: cumplimiento adecuado; mantener revisión periódica ante actualizaciones de estándares.
- 70-89 %: desarrollar un plan de corrección para los criterios incumplidos.
- < 70 %: detener el despliegue hasta corregir las desviaciones identificadas.

ME-05 - Eficacia de las salvaguardas implementadas - Dimensión ética	
Proceso(s) asociado(s)	E3
Descripción	Evalúa si las salvaguardas éticas implementadas (controles, revisiones humanas, políticas) mitigan efectivamente los riesgos éticos identificados.

Forma de medición: Relación entre los riesgos éticos identificados que cuentan con salvaguarda activa y el total de riesgos identificados.

Eficacia (%) = (Riesgos con salvaguarda activa y verificada / Total de riesgos identificados) × 100

Fuente de datos: Registro de riesgos éticos (E1), documentación de controles (E3).

Frecuencia: Semestral o ante cambios en el sistema o en los riesgos identificados.

Objetivo: Medir la efectividad práctica de los controles éticos implementados.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 80 % de riesgos con salvaguarda activa
Aceptable	50-79 % de riesgos con salvaguarda activa
Crítico	< 50 % de riesgos con salvaguarda activa

Acciones asociadas

- ≥ 80 %: mantener los controles actuales y revisar periódicamente su vigencia.
- 50-79 %: reforzar las salvaguardas para los riesgos que aún no tienen cobertura efectiva.
- < 50 %: rediseñar los controles éticos e involucrar a un responsable de gobernanza (E3).

ME-06 - Decisiones críticas supervisadas por humanos - Dimensión ética	
Proceso(s) asociado(s)	E3
Descripción	Mide la proporción de decisiones críticas asistidas por IA que fueron efectivamente revisadas o aprobadas por un responsable humano.

Forma de medición: Proporción de decisiones críticas con revisión humana sobre el total de decisiones críticas asistidas por IA.

Supervisión (%) = (Decisiones críticas con revisión humana / Total de decisiones críticas asistidas por IA) × 100

Fuente de datos: Registros de validación, documentación responsable del uso de IA, bitácoras de revisión.

Frecuencia: Por iteración, sprint o proceso crítico.

Objetivo: Verificar que las salvaguardas de supervisión humana se apliquen efectivamente en decisiones de alto impacto.

Interpretación del resultado

Bueno	≥ 95 % - supervisión humana efectiva
Aceptable	80-94 % - supervisión parcial
Crítico	< 80 % - supervisión insuficiente; riesgo alto

Acciones asociadas

- ≥ 95 %: mantener el esquema actual de supervisión humana.
- 80-94 %: reforzar los controles en las decisiones de mayor impacto o sensibilidad.
- < 80 %: revisar urgentemente el cumplimiento de las salvaguardas definidas (E3).

ME-07 - Incidentes éticos reportados - Dimensión ética	
Proceso(s) asociado(s)	E4
Descripción	Registra la cantidad de incidentes relacionados con sesgos, privacidad, uso indebido u otros aspectos éticos del uso de IA en el SDLC.

Forma de medición: Conteo de incidentes éticos formalmente registrados y documentados por período.

Fuente de datos: Registro de incidentes éticos (E4).

Frecuencia: Continua (registro inmediato) / consolidación mensual.

Objetivo: Detectar desviaciones éticas y tendencias que requieran acción correctiva.

Interpretación del resultado

Bueno	0 incidentes en el período
Aceptable	1-2 incidentes en el período
Crítico	≥ 3 incidentes en el período

Acciones asociadas

- 0: monitoreo regular; mantener las buenas prácticas éticas establecidas.
- 1-2: revisión ética puntual; analizar causas y tomar medidas correctivas.
- ≥ 3: auditoría ética completa; suspender parcialmente las funciones involucradas hasta resolver.

ME-08 - Calidad de la documentación ética - Dimensión ética	
Proceso(s) asociado(s)	E4
Descripción	Evalúa la completitud, claridad y grado de actualización de la documentación ética asociada al uso de IA en el proyecto.

Forma de medición: Revisión estructurada de documentos éticos según criterios de completitud, claridad y actualización dentro del período establecido.

Fuente de datos: Documentación ética del proyecto: Registro de riesgos, Informe de evaluación ética, Ficha de uso responsable, Políticas éticas actualizadas.

Frecuencia: Semestral.

Objetivo: Garantizar la trazabilidad ética y la disponibilidad de evidencia para auditorías o evaluaciones externas.

Interpretación del resultado

Bueno	Completa, clara y actualizada
Aceptable	Parcialmente completa o con actualizaciones pendientes
Crítico	Insuficiente o desactualizada

Acciones asociadas

- Bueno: mantenimiento periódico; compartir documentación con el equipo.

- Aceptable: completar la documentación faltante antes del próximo ciclo de revisión.
- Crítico: bloquear el uso productivo de herramientas hasta completar y actualizar la documentación.

Plantillas de artefactos del framework FIIADS

Esta sección presenta las plantillas de los 16 artefactos generados por los procesos del framework, listas para completar. Cada plantilla incluye una breve descripción del artefacto, el proceso que lo genera y una guía de completado campo por campo (en cursiva). Las plantillas pueden adaptarse al contexto organizacional, al dominio de aplicación y al nivel de madurez de cada organización.

Artefactos de la dimensión técnica

AT-01 - Mapa de oportunidades de IA - Dimensión técnica	
Proceso generador	T1 - Identificación de oportunidades técnicas
Descripción	Registro estructurado de las oportunidades identificadas para el uso de IA en las distintas fases del SDLC, incluyendo actividad, tipo de IA aplicable, beneficio esperado, riesgo técnico y prioridad.
Campo / Sección	Guía de completado
Fecha de elaboración	<i>Fecha en que se completa o actualiza el mapa.</i>
Proyecto / Equipo	<i>Nombre del proyecto o equipo al que aplica este mapa.</i>
Fase del SDLC	<i>Planificación, Requerimientos, Diseño, Desarrollo, Pruebas o Mantenimiento.</i>
Actividad específica	<i>Descripción concisa de la actividad dentro de la fase (ej.: 'Análisis de historias de usuario').</i>
Oportunidad de IA identificada	<i>Qué técnica o herramienta de IA se propone aplicar (ej.: 'NLP para detección de inconsistencias').</i>
Tipo de IA	<i>Generativa, Predictiva (ML), Procesamiento de lenguaje natural (NLP), Clasificación u otro.</i>
Beneficio esperado	<i>Beneficio técnico o de productividad que se espera obtener.</i>
Riesgo técnico identificado	<i>Riesgos técnicos asociados (ej.: ambigüedad semántica, código no óptimo).</i>
Prioridad	<i>Alta / Media / Baja, según valor potencial y viabilidad estimada.</i>
Responsable de evaluación	<i>Nombre o rol de la persona responsable de evaluar esta oportunidad.</i>
Estado	<i>Identificado / En evaluación (T2) / Aprobado para implementación / Descartado.</i>
Observaciones	<i>Notas adicionales relevantes para la toma de decisiones.</i>

AT-02 - Informe de factibilidad técnica - Dimensión técnica	
Proceso generador	T2 - Evaluación de factibilidad técnica
Descripción	Documento estructurado que evalúa la viabilidad técnica de implementar una solución de IA específica, cubriendo datos, arquitectura, costos, riesgos y decisión resultante.
Campo / Sección	Guía de completado
Fecha de elaboración	<i>Fecha en que se realiza la evaluación.</i>
Proyecto / Caso de uso evaluado	<i>Identificar la oportunidad evaluada (referencia al Mapa AT-01).</i>
Responsable de la evaluación	<i>Nombre o rol del responsable técnico de este informe.</i>
Disponibilidad de datos	<i>Alta / Media / Baja. Describir brevemente la situación de los datos disponibles.</i>
Calidad y representatividad de los datos	<i>Adecuados / Parcialmente adecuados / Inadecuados. Criterios utilizados para esta evaluación.</i>
Compatibilidad arquitectónica	<i>Compatible / Compatible con ajustes / No compatible. Arquitectura actual y restricciones.</i>
Costos computacionales y de infraestructura	<i>Estimación inicial (bajo/medio/alto) y descripción de los recursos necesarios.</i>
Riesgos técnicos identificados	<i>Riesgos principales (ej.: drift de datos, vendor lock-in, interoperabilidad).</i>
Factibilidad de entrenamiento/adaptación de modelos	<i>Si es viable entrenar, hacer fine-tuning o adaptar modelos en el contexto del proyecto.</i>
Resultado de la evaluación	<i>Factible / Factible con restricciones / No factible. Justificar la decisión.</i>
Condiciones para avanzar (si corresponde)	<i>Condiciones que deben cumplirse antes de pasar a T3 (ej.: enriquecer el dataset, migrar infraestructura).</i>
Decisión final y firma	<i>Decisión documentada con fecha y firma del responsable técnico.</i>

AT-03 - Registro de herramientas y modelos seleccionados - Dimensión técnica	
Proceso generador	T3 - Selección y adaptación de herramientas
Descripción	Inventario documentado de las herramientas y modelos de IA seleccionados para el proyecto, con criterios de selección, riesgos y estado de integración.
Campo / Sección	Guía de completado
Herramienta / Modelo	<i>Nombre de la herramienta o modelo de IA (ej.: GitHub Copilot, GPT-4o vía API, modelo ML propio).</i>
Tipo	<i>IA generativa / Modelo predictivo (ML) / NLP / Clasificación u otro.</i>

Uso previsto	<i>Para qué actividad del SDLC se utilizará esta herramienta.</i>
Criterio de selección principal	<i>Criterio técnico que justifica la elección (ej.: precisión, soporte, integración, costo).</i>
Proveedor / Origen	<i>Nombre del proveedor o indicar si es un modelo propio / open source.</i>
Licencia / Costo	<i>Tipo de licencia y costo estimado (por usuario, por API call, etc.).</i>
Nivel de integración previsto	<i>Directo en IDE / Vía API / Integrado en CI/CD u otro.</i>
Riesgo técnico principal	<i>Riesgo técnico más relevante (ej.: dependencia de proveedor, sobreajuste).</i>
Estado de integración	<i>Pendiente / En proceso / Integrado y en prueba / Operativo en producción.</i>
Responsable técnico	<i>Nombre o rol del responsable de la integración y mantenimiento.</i>
Fecha de incorporación	<i>Fecha en que la herramienta fue incorporada al registro.</i>
Observaciones	<i>Notas sobre limitaciones, ajustes realizados o experiencias del equipo.</i>

AT-04 - Matriz de validación técnica - Dimensión técnica	
Proceso generador	T4 - Validación y aseguramiento de calidad
Descripción	Registro de las validaciones humanas realizadas sobre outputs generados por IA, incluyendo resultado de la revisión, observaciones y acciones correctivas.
Campo / Sección	Guía de completado
Output de IA evaluado	<i>Identificar el output revisado (ej.: módulo de código X, caso de prueba Y, documento de requisitos Z).</i>
Tipo de output	<i>Código / Casos de prueba / Análisis de requisitos / Diseño / Documentación u otro.</i>
Herramienta de IA generadora	<i>Referencia al registro AT-03.</i>
Revisor humano	<i>Nombre o rol de la persona que realiza la validación.</i>
Fecha de validación	<i>Fecha en que se realiza la revisión.</i>
Resultado de la validación	<i>Aprobado / Aprobado con observaciones / Rechazado. Describir el criterio utilizado.</i>
Observaciones y hallazgos	<i>Problemas encontrados, correcciones realizadas o mejoras sugeridas.</i>
Acción correctiva (si corresponde)	<i>Acción tomada ante hallazgos relevantes (ej.: regeneración, corrección manual, descarte).</i>
Trazabilidad	<i>Referencia al requisito, historia de usuario o especificación que el output debe satisfacer.</i>

AT-05 - Reporte de monitoreo y auditoría técnica - Dimensión técnica	
Proceso generador	T5 - Monitoreo y operación
Descripción	Informe periódico del desempeño de las soluciones de IA en producción, incluyendo métricas de precisión, incidentes detectados, evidencia de drift y acciones recomendadas.
Campo / Sección	Guía de completado
Período cubierto	<i>Período del reporte (ej.: Mes/Año o desde/hasta).</i>
Sistema / Herramienta de IA monitoreada	<i>Referencia al registro AT-03.</i>
Responsable del monitoreo	<i>Nombre o rol del responsable técnico de este reporte.</i>
Precisión / exactitud actual del modelo	<i>Valor actual de la métrica MT-06 y comparación con el umbral establecido.</i>
Incidentes técnicos detectados en el período	<i>Conteo y descripción breve de los incidentes (métrica MT-09).</i>
Evidencia de drift de datos o de modelo	<i>Sí / No / Indeterminado. Describir los indicadores observados.</i>
Tendencia respecto al período anterior	<i>Mejora / Estable / Degradación. Describir brevemente.</i>
Acción recomendada	<i>Continuar monitoreo / Ajustar parámetros / Reentrenar modelo / Activar rollback / Escalar incidente.</i>
Próxima revisión programada	<i>Fecha de la próxima auditoría técnica planificada.</i>

Artefactos de la dimensión organizacional

AT-06 - Informe de madurez organizacional - Dimensión organizacional	
Proceso generador	O1 - Diagnóstico de madurez organizacional
Descripción	Evaluación estructurada del nivel de preparación organizacional para adoptar IA, basada en el modelo TOE u otro modelo de madurez equivalente.
Campo / Sección	Guía de completado
Fecha de evaluación	<i>Fecha en que se realiza el diagnóstico.</i>
Organización / Equipo evaluado	<i>Nombre de la organización o equipo.</i>
Responsable de la evaluación	<i>Nombre o rol del responsable de este informe.</i>
Cultura digital y apertura a la innovación	<i>Alto / Medio / Bajo. Describir los indicadores observados.</i>
Habilidades técnicas del equipo en IA	<i>Alto / Medio / Bajo. Competencias presentes y brechas identificadas.</i>

Habilidades no técnicas (pensamiento crítico, validación)	<i>Alto / Medio / Bajo. Capacidades para trabajar con outputs de IA.</i>
Grado de resistencia al cambio	<i>Bajo (favorable) / Medio / Alto (desfavorable). Factores identificados.</i>
Estructura organizativa y mecanismos de decisión	<i>Si la estructura facilita o dificulta la adopción de IA.</i>
Procesos actuales de desarrollo y su formalización	<i>Nivel de madurez de los procesos existentes (ej.: ad hoc, definidos, medidos).</i>
Gobernanza de TI y experiencia previa con innovación	<i>Capacidad de la organización para gestionar iniciativas tecnológicas.</i>
Nivel de madurez global estimado	<i>Alto / Medio / Bajo. Justificar la evaluación.</i>
Brechas prioritarias a abordar	<i>Las 3-5 brechas más relevantes a resolver antes de avanzar en la adopción.</i>
Recomendaciones de próximos pasos	<i>Acciones sugeridas para preparar a la organización (vinculadas a O2, O3, O4).</i>

AT-08 - Matriz de roles y responsabilidades en entornos asistidos por IA - Dimensión organizacional	
Proceso generador	O3 - Redefinición de roles y responsabilidades
Descripción	Documento que define formalmente los roles vinculados al uso de IA en el equipo, con sus responsabilidades principales, alcance de decisión y criterios de supervisión.
Campo / Sección	Guía de completado
Versión y fecha	<i>Número de versión y fecha de elaboración o actualización.</i>
Proyecto / Equipo	<i>Nombre del proyecto o equipo al que aplica esta matriz.</i>
Rol: Desarrollador asistido por IA	<i>Uso responsable de herramientas, revisión obligatoria de código generado, preservación de la comprensión del software.</i>
Rol: Especialista en validación de outputs de IA	<i>Revisión sistemática de outputs, aplicación de criterios técnicos de aceptación, documentación en AT-04.</i>
Rol: Arquitecto con responsabilidad en gobernanza de IA	<i>Evaluación de decisiones arquitectónicas asistidas, aseguramiento de la trazabilidad, supervisión de riesgos técnicos.</i>
Rol: Líder de adopción tecnológica	<i>Gobernanza del framework FIIADS, coordinación de evaluaciones, actualización de lineamientos, reporte de incidentes.</i>
Rol: Responsable de ética y gobernanza de IA	<i>Coordinación de evaluaciones éticas (E1-E4), gestión del Registro de riesgos éticos, actualización de políticas.</i>
Decisiones bajo responsabilidad humana exclusiva	<i>Decisiones que no pueden delegarse ni automatizarse (ej.: aceptación final de código en producción, aprobación de requisitos críticos).</i>
Decisiones que pueden ser asistidas por IA con supervisión	<i>Decisiones donde la IA aporta recomendaciones pero requieren validación humana.</i>

Mecanismo de actualización de esta matriz	<i>Cuándo y cómo se revisará (ej.: ante nuevas herramientas, cambios en el equipo, nuevas regulaciones).</i>
--	--

AT-09 - Plan operativo de adopción de IA - Dimensión organizacional	
Proceso generador	04 - Integración en procesos organizativos
Descripción	Documento que formaliza los lineamientos operativos para el uso de IA en el equipo: herramientas autorizadas, procesos habilitados, controles obligatorios e indicadores de seguimiento.
Campo / Sección	Guía de completado
Versión y fecha	<i>Número de versión y fecha de elaboración o actualización.</i>
Herramientas de IA autorizadas	<i>Herramientas formalmente aprobadas para su uso en este proyecto o equipo (referencia a AT-03).</i>
Procesos y fases del SDLC donde se permite el uso de IA	<i>En qué fases y actividades está habilitado el uso de IA.</i>
Actividades con validación humana obligatoria	<i>Actividades donde el output de IA debe ser revisado y aprobado antes de su incorporación.</i>
Restricciones de uso	<i>Qué no está permitido (ej.: uso de IA externa con datos sensibles no anonimizados).</i>
Responsable de supervisión y gobernanza	<i>Responsable del cumplimiento de estos lineamientos (Líder de adopción tecnológica).</i>
Indicadores de seguimiento	<i>Métricas del framework para monitorear la adopción (referencia a Sección 2).</i>
Fecha de revisión programada	<i>Cuándo se revisará y actualizará este plan operativo.</i>
Aprobación	<i>Nombre, rol y firma del responsable que aprueba este plan.</i>

AT-10 - Lineamientos internos de uso de IA - Dimensión organizacional	
Proceso generador	04 - Integración en procesos organizativos
Descripción	Documento breve y operativo que comunica al equipo las reglas concretas de uso de IA: herramientas habilitadas, procesos permitidos, validaciones obligatorias y restricciones. Complementa al Plan operativo (AT-09) con un formato de referencia rápida.
Campo / Sección	Guía de completado
Versión y fecha de revisión	<i>Número de versión y fecha de próxima revisión.</i>
Herramientas autorizadas	<i>Listado de herramientas habilitadas (ej.: asistente de código aprobado, clasificador interno de defectos).</i>

Procesos habilitados	<i>Fases y actividades donde se permite IA (ej.: requerimientos, desarrollo, pruebas, mantenimiento).</i>
Actividades con validación humana obligatoria	<i>Ej.: generación de código, priorización de incidentes, análisis de requisitos críticos.</i>
Restricciones de uso	<i>Ej.: prohibición de IA externa con datos sensibles no anonimizados.</i>
Responsable de supervisión	<i>Rol asignado al control del cumplimiento.</i>

Artefactos de la dimensión ética

AT-11 - Registro de riesgos éticos - Dimensión ética	
Proceso generador	E1 - Identificación de riesgos éticos
Descripción	Registro estructurado de los riesgos éticos identificados, con evaluación de impacto, probabilidad, estado y medidas de mitigación definidas.
Campo / Sección	Guía de completado
Identificador del riesgo	<i>Código único para referencia (ej.: RE-01, RE-02).</i>
Descripción del riesgo ético	<i>Descripción clara y concisa (ej.: 'Sesgo en los datos de entrenamiento que afecte la equidad de los resultados').</i>
Dimensión ética afectada	<i>Privacidad / Equidad y ausencia de sesgos / Transparencia / Explicabilidad / Supervisión humana / Seguridad u otro.</i>
Fase del SDLC donde se materializa	<i>En qué fase del ciclo de vida el riesgo puede tener mayor impacto.</i>
Impacto estimado	<i>Alto / Medio / Bajo. Impacto potencial si el riesgo se materializa.</i>
Probabilidad estimada	<i>Alta / Media / Baja. Factores que determinan esta estimación.</i>
Medida de mitigación definida	<i>Acción o control propuesto para reducir o eliminar el riesgo.</i>
Responsable de la mitigación	<i>Nombre o rol del responsable de implementar la medida.</i>
Estado	<i>Identificado / En mitigación / Mitigado / Residual / Cerrado.</i>
Fecha de identificación y última actualización	<i>Fechas para trazabilidad.</i>

AT-12 - Informe de evaluación ética - Dimensión ética	
Proceso generador	E2 - Evaluación ética
Descripción	Informe estructurado que evalúa el cumplimiento de criterios éticos internacionales para una solución de IA específica, con resultado y plan de acción.
Campo / Sección	Guía de completado

Fecha de evaluación	<i>Fecha en que se realiza la evaluación ética.</i>
Sistema / Herramienta de IA evaluada	<i>Referencia al registro AT-03.</i>
Responsable de la evaluación ética	<i>Nombre o rol del responsable.</i>
Transparencia del sistema	<i>Alta / Aceptable / Insuficiente. Si se comunican claramente capacidades y limitaciones.</i>
Explicabilidad de los outputs	<i>Alta / Media / Baja. Si los resultados pueden ser comprendidos y justificados por humanos.</i>
Trazabilidad de decisiones	<i>Completa / Parcial / Insuficiente. Si existe registro de los factores que determinaron cada output relevante.</i>
Justicia y ausencia de sesgos	<i>Adecuada / Revisión necesaria / Problemática. Análisis realizados y hallazgos.</i>
Supervisión humana efectiva	<i>Presente / Parcial / Ausente. Calidad de los mecanismos de supervisión implementados.</i>
Cumplimiento de estándares internacionales	<i>Porcentaje estimado de cumplimiento (UNESCO, IEEE, Trustworthy AI) y criterios incumplidos.</i>
Resultado general de la evaluación ética	<i>Aprobado / Aprobado con condiciones / No aprobado. Fundamento de la decisión.</i>
Plan de acción (si corresponde)	<i>Acciones correctivas necesarias y responsables de implementarlas.</i>

AT-13 - Ficha de uso responsable de IA - Dimensión ética	
Proceso generador	E3 - Controles y salvaguardas
Descripción	Ficha por sistema o funcionalidad asistida por IA que documenta de forma trazable la finalidad, el nivel de supervisión humana, los datos utilizados, los riesgos asociados y las salvaguardas aplicadas. Constituye la documentación responsable del uso de IA.
Campo / Sección	Guía de completado
Sistema / funcionalidad asistida por IA	<i>Identificación de la funcionalidad (referencia a AT-03).</i>
Finalidad	<i>Qué resuelve y en qué fase del SDLC se utiliza.</i>
Tipo de decisiones	<i>Críticas / no críticas.</i>
Nivel de supervisión humana	<i>Human-in-the-loop / on-the-loop / sin supervisión.</i>
Datos utilizados y minimización	<i>Tipo de datos procesados y medidas de minimización aplicadas.</i>
Riesgos éticos asociados	<i>Vínculo con el Registro de riesgos éticos (AT-11).</i>
Salvaguardas aplicadas	<i>Controles concretos implementados (E3).</i>

Responsable humano asignado	<i>Rol o persona responsable de la supervisión.</i>
Trazabilidad / registro	<i>Dónde se documentan las decisiones asistidas por IA.</i>
Fecha	<i>Fecha de la ficha o de su última actualización.</i>

AT-14 - Políticas de minimización y protección de datos - Dimensión ética

Proceso generador	E3 - Controles y salvaguardas
Descripción	Política que define qué datos pueden procesarse con IA, cuáles están restringidos, las medidas de minimización aplicadas y las acciones ante incumplimiento. Complementa la dimensión ética con un control operativo sobre datos.
Campo / Sección	Guía de completado
Tipos de datos permitidos	<i>Ej.: datos funcionales anonimizados, documentación técnica no sensible.</i>
Datos restringidos	<i>Ej.: datos personales identificables, credenciales, información clínica o financiera sin anonimización.</i>
Medida de minimización aplicada	<i>Ej.: eliminación de identificadores directos antes del procesamiento.</i>
Herramientas externas autorizadas	<i>Solo aquellas aprobadas por la organización.</i>
Responsable de control	<i>Referente de datos / líder técnico.</i>
Acción ante incumplimiento	<i>Ej.: suspensión del uso y revisión del incidente.</i>

AT-15 - Registro de incidentes éticos - Dimensión ética

Proceso generador	E4 - Monitoreo ético continuo
Descripción	Registro cronológico de los incidentes éticos detectados durante la operación de sistemas asistidos por IA, con descripción, análisis causal, acción tomada y cierre.
Campo / Sección	Guía de completado
Identificador del incidente	<i>Código único de referencia (ej.: IE-01, IE-02).</i>
Fecha de detección	<i>Fecha en que se identificó el incidente.</i>
Descripción del incidente	<i>Descripción clara (ej.: 'Sesgo detectado en los outputs de clasificación', 'Uso indebido de datos de usuario').</i>
Tipo de incidente	<i>Sesgo algorítmico / Privacidad / Uso indebido / Falta de supervisión humana / Incumplimiento de política u otro.</i>

Sistema / Herramienta de IA involucrada	<i>Referencia al registro AT-03.</i>
Fase del SDLC donde ocurrió	<i>En qué fase del ciclo de vida se produjo el incidente.</i>
Impacto observado	<i>Impacto real o potencial sobre el proyecto, el equipo o los usuarios.</i>
Análisis causal	<i>Causa raíz del incidente (ej.: falta de validación humana, dataset sesgado, control insuficiente).</i>
Acción correctiva tomada	<i>Acción inmediata tomada para mitigar el incidente.</i>
Acción preventiva para el futuro	<i>Cambio en procesos, controles o herramientas para evitar recurrencia.</i>
Responsable del seguimiento	<i>Nombre o rol del responsable de cerrar el incidente.</i>
Estado y fecha de cierre	<i>Abierto / En resolución / Cerrado. Fecha de cierre efectivo.</i>

AT-16 - Políticas éticas actualizadas - Dimensión ética	
Proceso generador	E4 - Monitoreo ético continuo
Descripción	Registro versionado de las actualizaciones de las políticas éticas de uso de IA, que documenta el motivo, el cambio principal y el responsable de aprobación. Asegura la trazabilidad de la evolución de la gobernanza ética.
Campo / Sección	Guía de completado
Versión de la política	<i>Ej.: 2.1.</i>
Fecha de actualización	<i>Fecha de la actualización.</i>
Motivo de actualización	<i>Razón del cambio (ej.: incorporación de controles para outputs generativos).</i>
Cambio principal	<i>Descripción del cambio sustantivo introducido.</i>
Criterio incorporado	<i>Nuevo criterio o control (ej.: trazabilidad obligatoria del uso de IA en decisiones relevantes).</i>
Responsable de aprobación	<i>Comité interno de gobernanza / dirección del proyecto.</i>

Articulación del framework FIIADS con las fases del SDLC

Esta sección describe la aplicación del framework en cada una de las seis fases del SDLC. Para cada fase se identifican los procesos centrales y complementarios posibles, el caso de uso principal, las recomendaciones clave y las métricas más relevantes.

Los procesos se clasifican como centrales cuando resultan dominantes en escenarios habituales de adopción para esa fase, y como complementarios cuando su intervención depende del contexto del proyecto, el tipo de herramienta utilizada, los riesgos involucrados o el nivel de madurez organizacional. La distinción es orientativa y no excluyente.

Resumen de procesos por fase

Fase del SDLC	Procesos centrales	Procesos complementarios
Planificación	T1, O1, E1	T2, O2, E2
Requerimientos	T1, T3, O3, E2	T2, O2, E1, E3
Diseño	T1, T3, O3, E2	T4, O2, E3
Desarrollo	T3, T4, O3, E3	T1, O1, O2, E1
Pruebas	T4, T5, O2, E3, E4	T1, T3, O3
Mantenimiento	T5, O4, E4	T1, T4, O2, E3

Detalle por fase

Planificación · Fase del SDLC	
Procesos centrales	<ul style="list-style-type: none"> T1 - Identificación de oportunidades técnicas: detectar áreas del proyecto donde la IA puede aportar valor (estimación de esfuerzo, análisis de datos históricos, automatización de tareas repetitivas). O1 - Diagnóstico de madurez organizacional: evaluar si la organización dispone de las capacidades para adoptar IA en este proyecto. E1 - Identificación de riesgos éticos: anticipar riesgos de privacidad, transparencia y dependencia tecnológica.
Procesos complementarios posibles	<ul style="list-style-type: none"> T2 - Evaluación de factibilidad técnica (cuando se requiere valoración preliminar de viabilidad). O2 - Gestión del cambio y capacitación (cuando la adopción se prevé desde etapas tempranas). E2 - Evaluación ética (cuando las decisiones iniciales implican adopción concreta o sensible).
Caso de uso principal	Identificación preliminar de oportunidades de IA, análisis de datos históricos de proyectos, estimación inicial de esfuerzo y recursos, y establecimiento de criterios de gobernanza responsable.
Recomendaciones clave	<ul style="list-style-type: none"> Realizar una evaluación temprana y sistemática de oportunidades de IA antes de iniciar fases posteriores. Analizar la disponibilidad y calidad de los datos necesarios para implementar soluciones de IA. Establecer criterios preliminares para priorizar iniciativas con mayor valor potencial y menor riesgo. La IA debe entenderse como apoyo al análisis; la toma de decisiones estratégicas permanece bajo responsabilidad del equipo.

Métricas relevantes en esta fase	<ul style="list-style-type: none"> • Factibilidad técnica preliminar de las oportunidades identificadas (MT-03). • Grado de madurez digital y preparación organizacional (MO-01). • Cobertura inicial de identificación de riesgos éticos (ME-01).
----------------------------------	---

Requerimientos · Fase del SDLC	
Procesos centrales	<ul style="list-style-type: none"> • T1 - Identificación de oportunidades técnicas: reconocer actividades de análisis de requisitos que pueden beneficiarse de IA (revisión de documentos, detección de redundancias, análisis de consistencia). • T3 - Selección y adaptación de herramientas: elegir y ajustar herramientas adecuadas para el tratamiento de artefactos en lenguaje natural. • O3 - Redefinición de roles: establecer que la interpretación, validación y priorización de requisitos permanecen bajo responsabilidad humana. • E2 - Evaluación ética: analizar implicancias éticas del tratamiento de información sensible y posibles sesgos en la interpretación.
Procesos complementarios posibles	<ul style="list-style-type: none"> • T2 - Evaluación de factibilidad técnica (al valorar la viabilidad según los datos textuales disponibles). • O2 - Gestión del cambio y capacitación (cuando la adopción en esta fase requiere formación específica). • E1 - Identificación de riesgos éticos (para riesgos preliminares). • E3 - Controles y salvaguardas (en requisitos sensibles o de alto impacto).
Caso de uso principal	Análisis asistido de requisitos textuales, detección de ambigüedades e inconsistencias y apoyo a la trazabilidad documental. La IA se aplica sobre artefactos ya relevados (documentos de requisitos, historias de usuario, casos de uso), sin sustituir al analista humano.
Recomendaciones clave	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar IA como apoyo al análisis; los resultados deben ser revisados, interpretados y validados por analistas humanos. • Definir criterios claros de calidad para los datos textuales antes de aplicar técnicas de análisis asistido. • Documentar las decisiones derivadas del uso de IA para garantizar la trazabilidad. • Evitar la automatización total del proceso; capacitar al equipo en la interpretación crítica de los resultados.
Métricas relevantes en esta fase	<ul style="list-style-type: none"> • Precisión de los outputs asistidos por IA en el análisis de requisitos (MT-06). • Nivel de adopción efectiva de los nuevos roles vinculados a la validación (MO-04). • Cobertura de identificación de riesgos éticos en requisitos sensibles (ME-01).

Diseño · Fase del SDLC

Procesos centrales	<ul style="list-style-type: none"> • T1 - Identificación de oportunidades técnicas: analizar en qué aspectos del diseño la IA puede aportar valor (evaluación de alternativas arquitectónicas, sugerencia de patrones, detección de riesgos). • T3 - Selección y adaptación de herramientas: seleccionar y adaptar herramientas compatibles con la arquitectura propuesta y los objetivos del proyecto. • O3 - Redefinición de roles: establecer que las decisiones arquitectónicas permanecen bajo responsabilidad humana aunque se utilice IA como apoyo analítico. • E2 - Evaluación ética: analizar riesgos asociados a la opacidad de los modelos y la necesidad de explicabilidad en decisiones arquitectónicas.
Procesos complementarios posibles	<ul style="list-style-type: none"> • T4 - Validación y aseguramiento de calidad (cuando las recomendaciones de IA tienen impacto relevante sobre decisiones de diseño). • O2 - Gestión del cambio y capacitación (cuando la incorporación de herramientas exige nuevas competencias). • E3 - Controles y salvaguardas (en decisiones arquitectónicas sensibles o de alto impacto).
Caso de uso principal	Evaluación de alternativas de diseño, apoyo a la documentación técnica y selección de herramientas de IA compatibles con la arquitectura. La IA actúa como apoyo analítico; las decisiones de diseño son responsabilidad del equipo humano.
Recomendaciones clave	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar herramientas de IA para apoyar la evaluación de alternativas, manteniendo la responsabilidad final en el equipo. • Documentar explícitamente las decisiones asistidas por IA, incluyendo criterios utilizados y limitaciones identificadas. • Priorizar soluciones con mecanismos adecuados de explicabilidad en contextos con alta criticidad. • Incorporar instancias adicionales de validación cuando las recomendaciones incidan sobre decisiones estructurales relevantes.
Métricas relevantes en esta fase	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de explicabilidad alcanzado en las decisiones asistidas por IA (ME-03). • Precisión de los outputs de análisis arquitectónico (MT-06). • Eficacia de las salvaguardas implementadas para las decisiones de diseño (ME-05).

Desarrollo · Fase del SDLC

Procesos centrales	<ul style="list-style-type: none"> • T3 - Selección y adaptación de herramientas: elegir y adaptar asistentes de programación, modelos generativos o herramientas de análisis estático compatibles con el stack tecnológico. • T4 - Validación y aseguramiento de calidad: establecer mecanismos de revisión, prueba y validación del código generado por IA. • O3 - Redefinición de roles: establecer que la responsabilidad sobre el código final y su calidad recae en los desarrolladores. • E3 - Controles y salvaguardas: implementar mecanismos de revisión humana y control sobre el uso de herramientas generativas.
Procesos complementarios posibles	<ul style="list-style-type: none"> • T1 - Identificación de oportunidades técnicas (para nuevas áreas donde la IA puede aportar valor durante la implementación). • O1 - Diagnóstico de madurez organizacional (si la adopción modifica significativamente las condiciones del equipo). • O2 - Gestión del cambio y capacitación (cuando la adopción exige nuevas competencias técnicas). • E1 - Identificación de riesgos éticos (al usar herramientas externas o modelos con lógica no transparente).
Caso de uso principal	Generación asistida de código con validación humana, detección temprana de errores, sugerencia de mejoras y refactorización. El código generado o sugerido debe siempre ser revisado, comprendido y validado por los desarrolladores.
Recomendaciones clave	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer políticas claras que exijan la revisión humana de todo código generado o sugerido por IA antes de su incorporación. • Seleccionar herramientas compatibles con el entorno tecnológico; documentar su uso y sus limitaciones. • Capacitar a los desarrolladores en el uso responsable de asistentes de programación. • Promover la comprensión profunda del código producido, evitando la dependencia excesiva de soluciones automatizadas.
Métricas relevantes en esta fase	<ul style="list-style-type: none"> • Productividad del desarrollo (MT-01). • Reducción de defectos (MT-07). • Precisión de los outputs asistidos por IA (MT-06). • Número de decisiones críticas supervisadas por humanos (ME-06).

Pruebas · Fase del SDLC

Procesos centrales	<ul style="list-style-type: none"> • T4 - Validación y aseguramiento de calidad: incorporar herramientas de IA para generación y validación de casos de prueba y análisis de resultados. • T5 - Monitoreo y operación: seguimiento del desempeño de las herramientas de IA utilizadas en pruebas. • O2 - Gestión del cambio y capacitación: asegurar que los equipos comprendan las limitaciones y alcances de las herramientas de IA aplicadas al testing. • E3 - Controles y salvaguardas: establecer revisión humana para mitigar riesgos de falsos positivos, falsos negativos y pérdida de trazabilidad. • E4 - Monitoreo ético continuo: seguimiento de los efectos del uso de IA en el testing, incluyendo sesgos operativos o impactos no previstos.
Procesos complementarios posibles	<ul style="list-style-type: none"> • T1 - Identificación de oportunidades técnicas (para nuevas aplicaciones de IA en el testing). • T3 - Selección y adaptación de herramientas (para tipos específicos de prueba). • O3 - Redefinición de roles (cuando se requiere explicitar la responsabilidad humana sobre los criterios de aceptación).
Caso de uso principal	Generación automática de casos de prueba, priorización de escenarios críticos, detección de patrones de fallos y análisis de resultados. La IA complementa las técnicas tradicionales de testing sin reemplazar el criterio profesional del tester.
Recomendaciones clave	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar IA para complementar, y no reemplazar, las estrategias tradicionales de testing. • Validar periódicamente las herramientas utilizadas para generación, priorización o análisis de pruebas. • Combinar resultados de IA con revisiones manuales en escenarios críticos o de alto impacto. • Documentar los criterios de aceptación y asegurar la trazabilidad entre requisitos, casos de prueba y resultados.
Métricas relevantes en esta fase	<ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de pruebas (MT-08). • Precisión de los outputs asistidos por IA en el testing (MT-06). • Incidentes técnicos asociados al uso de IA en pruebas (MT-09). • Eficacia de las salvaguardas implementadas (ME-05).

Mantenimiento · Fase del SDLC

Procesos centrales	<ul style="list-style-type: none"> • T5 - Monitoreo y operación: monitoreo inteligente, detección temprana de incidentes, análisis de logs y detección de patrones de degradación del sistema. • O4 - Integración en procesos organizativos: asegurar que las herramientas de IA se incorporen de manera coherente a los procesos de operación y mantenimiento. • E4 - Monitoreo ético continuo: revisión periódica del impacto del uso de IA en producción, incluyendo transparencia, trazabilidad y persistencia de efectos no deseados.
--------------------	---

Procesos complementarios posibles	<ul style="list-style-type: none"> • T1 - Identificación de oportunidades técnicas (para nuevas aplicaciones de IA en el entorno productivo). • T4 - Validación y aseguramiento de calidad (para validar el comportamiento ante cambios del sistema o del contexto operativo). • O2 - Gestión del cambio y capacitación (cuando el monitoreo inteligente requiere actualización de competencias). • E3 - Controles y salvaguardas (al reforzar supervisión ante incidentes críticos o cambios relevantes).
Caso de uso principal	Monitoreo continuo y detección de drift y anomalías, análisis de logs, identificación de tendencias de degradación del rendimiento y priorización de tareas de mantenimiento correctivo o evolutivo.
Recomendaciones clave	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar IA como apoyo para la detección y priorización de incidentes, manteniendo supervisión humana sobre las decisiones finales. • Auditar periódicamente las herramientas utilizadas; revisar su desempeño ante cambios en el sistema o en el contexto operativo. • Garantizar la transparencia en el uso de datos y documentar las acciones de mantenimiento asistidas por IA. • Actualizar los parámetros de los modelos cuando sea necesario para preservar su utilidad y confiabilidad.
Métricas relevantes en esta fase	<ul style="list-style-type: none"> • Incidentes técnicos post-despliegue (MT-09). • Precisión sostenida de los outputs en producción (MT-06). • Cumplimiento del plan de adopción de IA en procesos de mantenimiento (MO-07). • Incidentes éticos reportados (ME-07).

Modelo de adopción progresiva de IA

Mientras que la articulación de la Sección 4 describe cómo los procesos del framework se aplican en cada fase del SDLC, el modelo de adopción progresiva describe cómo las organizaciones pueden incorporar gradualmente el uso de IA de acuerdo con su nivel de madurez técnica y organizacional. Ambas perspectivas son complementarias: la primera es transversal a las fases del ciclo de vida; la segunda orienta la secuencia de implementación organizacional.

Etapa	Procesos FIIADS	Resultados esperados
Etapa 1 - Diagnóstico inicial	O1 · T1 · E1	<ul style="list-style-type: none"> Estado actual de la organización y del proyecto. Oportunidades reales de IA identificadas y priorizadas. Riesgos éticos e iniciales documentados.
Etapa 2 - Factibilidad y diseño estratégico	T2 · O2 · E2	<ul style="list-style-type: none"> Estrategia de adopción con alcance y recursos definidos. Primera capacitación del equipo completada. Evaluación ética temprana realizada. Plan de adopción esbozado.
Etapa 3 - Pilotaje controlado	T3 · O3 · E3	<ul style="list-style-type: none"> Prototipo o prueba de concepto implementada. Ajustes organizacionales iniciales realizados. Salvaguardas éticas implementadas en el piloto. Roles formalmente definidos.
Etapa 4 - Implementación progresiva	T4 · O4 · E3/E4	<ul style="list-style-type: none"> Integración de IA en el SDLC real y validada. Procesos organizativos actualizados para incorporar IA. Validación técnica sistemática operativa. Primer monitoreo ético en curso.
Etapa 5 - Escalamiento y mejora continua	T5 · E4	<ul style="list-style-type: none"> Uso maduro y sostenido de IA en el SDLC. Mejora continua basada en métricas y monitoreo. Auditorías técnicas y éticas periódicas. Actualizaciones controladas de modelos y políticas.

Notas de uso del modelo

- Las cinco etapas no son rígidamente secuenciales: las organizaciones con mayor madurez digital pueden iniciar en la Etapa 2 o incluso la Etapa 3, ajustando los procesos activados según su contexto.
- En cada etapa, los procesos del framework se activan con la profundidad que el contexto organizacional requiere y permite. La clave es la progresión deliberada y documentada.

- El modelo no prescribe una implementación completa del framework en la primera iteración. FIIADS es adaptable: puede comenzarse con un subconjunto de procesos y expandirse a medida que la organización adquiere madurez.
- Los artefactos generados en cada etapa (Sección 3) documentan el avance y proveen la evidencia necesaria para avanzar a la etapa siguiente con fundamento.
- La Etapa 5 no tiene un punto de finalización: representa el estado de uso maduro y sostenido de IA, con revisión y actualización periódica del framework y de sus componentes.

Análisis detallado de los casos de validación

Esta sección presenta el análisis detallado de los seis casos documentados utilizados en la validación conceptual del framework, que el artículo resume en su tabla de aplicación a casos. Los casos fueron seleccionados mediante muestreo intencional a partir de la revisión de literatura, procurando cubrir las seis fases del SDLC y representar enfoques diversos de IA: aprendizaje automático (ML), procesamiento de lenguaje natural (NLP) e IA generativa mediante modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs). Para cada caso se resume el estudio documentado y se explicita su lectura desde FIIADS, mapeando las actividades, los riesgos y las prácticas reportadas sobre las dimensiones técnica, organizacional y ética.

Alcance del análisis. *El análisis tiene carácter ilustrativo y analítico, no exhaustivo ni estadísticamente representativo. La activación de procesos complementarios en algunos casos no contradice la articulación por fases de la Sección 4: refleja el carácter contextual del framework, según el tipo de herramienta, los riesgos involucrados, la complejidad del sistema o el grado de institucionalización de la adopción.*

Planificación · Pospieszny, Czarnacka-Chrobot & Kobylinski (2018) - Estimación de esfuerzo y duración con machine learning	
Estudio documentado	Estudio empírico que aplica algoritmos de machine learning (Support Vector Machines, redes neuronales y modelos lineales generalizados) para estimar el esfuerzo y la duración de proyectos de software, utilizando datasets históricos del repositorio ISBSG. Los autores demuestran que estos enfoques pueden mejorar la precisión de las estimaciones empleadas en la planificación de proyectos.
Lectura FIIADS · dimensión técnica	Activa T1 (identificación de oportunidades de IA en planificación, en tareas de análisis de datos históricos y estimación predictiva de esfuerzo) y T2 (evaluación de factibilidad técnica, condicionada por la disponibilidad, calidad y representatividad de los datos utilizados para entrenar los modelos).
Lectura FIIADS · dimensión organizacional	Requiere O1 (los equipos de gestión deben contar con capacidades para interpretar los resultados de los modelos y utilizarlos como apoyo en decisiones estratégicas) y O2 (capacitación y adaptación organizacional para integrar estas herramientas en las prácticas de planificación y gestión de proyectos).
Lectura FIIADS · dimensión ética	Involucra E1 (riesgos asociados a modelos predictivos basados en datos históricos que pueden reflejar prácticas organizacionales previas o sesgos en la recopilación de información) y E2 (revisión crítica de los resultados y documentación de las decisiones derivadas del uso de IA, para garantizar transparencia y trazabilidad).

Requerimientos · Ferrari et al. (2018) - Detección de defectos en requisitos con NLP (dominio ferroviario)	
Estudio documentado	Experiencia industrial en el dominio ferroviario en la que se aplican patrones de procesamiento de lenguaje natural para detectar automáticamente defectos en documentos de requisitos. A partir de un conjunto amplio de requisitos de un fabricante de sistemas de señalización, se identifican clases de defectos en especificaciones escritas en lenguaje natural. Los resultados muestran que estas técnicas detectan ambigüedades y problemas de calidad de forma temprana, facilitando la revisión experta y evitando su propagación a etapas posteriores.
Lectura FIIADS · dimensión técnica	Activa T1 (identificación de oportunidades de automatización en tareas repetitivas y cognitivamente demandantes del análisis de requisitos) y T2 (factibilidad técnica condicionada por el dominio de aplicación, el idioma y la disponibilidad de datos adecuados para el procesamiento automático del texto).
Lectura FIIADS · dimensión organizacional	Requiere O1 y O2 (los equipos deben contar con capacidades para interpretar los resultados del análisis automático e integrarlos adecuadamente en los procesos existentes de gestión de requisitos).
Lectura FIIADS · dimensión ética	Involucra E1 y E2 (asegurar la trazabilidad de las recomendaciones generadas por la herramienta y mitigar riesgos asociados a interpretaciones erróneas o sesgadas de los requisitos analizados).

Diseño · Silva et al. (2023) - Predicción de problemas de diseño con aprendizaje automático	
Estudio documentado	Enfoque basado en aprendizaje automático para predecir problemas de diseño a partir del análisis de características estructurales de proyectos de software. Los modelos, entrenados con datos de repositorios de software, identifican patrones asociados a defectos de diseño y permiten anticipar problemas estructurales durante la fase de diseño, contribuyendo a mejorar la calidad antes del desarrollo.
Lectura FIIADS · dimensión técnica	Activa T1 (oportunidad de usar IA en la identificación de problemas potenciales durante el diseño), T3 (selección e integración adecuada de las herramientas de análisis en los procesos existentes) y T4 (validación de los resultados generados por los modelos mediante revisión experta).
Lectura FIIADS · dimensión organizacional	Requiere O3 (establecer roles claros para la interpretación de las recomendaciones y garantizar que las decisiones de diseño permanezcan bajo control humano).
Lectura FIIADS · dimensión ética	Involucra E2 y E3 (asegurar la transparencia de los modelos utilizados y la trazabilidad de las decisiones arquitectónicas derivadas de su uso, particularmente cuando influyen en la estructura y evolución del sistema).

Desarrollo · Peng et al. (2023) - Impacto de GitHub Copilot en la productividad	
Estudio documentado	Experimento controlado que evalúa el impacto del asistente de programación GitHub Copilot en la productividad de desarrolladores. Comparando el desempeño en tareas de codificación con y sin asistencia de IA, se observa que las herramientas basadas en modelos generativos pueden mejorar significativamente la velocidad de desarrollo en determinadas tareas. No obstante, las sugerencias generadas requieren revisión humana para garantizar su correctitud y adecuación al contexto del proyecto.
Lectura FIIADS · dimensión técnica	Activa T1 (oportunidad de mejorar la eficiencia en tareas de desarrollo y codificación mediante asistentes inteligentes), T3 (evaluación de la integración de estas herramientas en los entornos de desarrollo existentes) y T4 (mecanismos de validación de las sugerencias generadas).
Lectura FIIADS · dimensión organizacional	Requiere O1 y O2 (los desarrolladores deben contar con competencias para utilizar las herramientas de manera crítica y reflexiva, evitando una dependencia excesiva de los sistemas de IA).
Lectura FIIADS · dimensión ética	Involucra E1 (riesgos de incorporación inadvertida de errores, vulnerabilidades o fragmentos de código inapropiados, que refuerzan la importancia de mantener la supervisión humana sobre el código generado y de documentar el uso de estas herramientas).

Pruebas · Siddiq et al. (2024) - Generación de pruebas unitarias con LLMs	
Estudio documentado	Estudio empírico que evalúa la capacidad de grandes modelos de lenguaje (LLMs) para generar pruebas unitarias a partir del código fuente, analizando la capacidad de compilación, la correctitud funcional y la cobertura obtenida. Los resultados muestran que los LLMs pueden generar pruebas útiles en determinados contextos, aunque con limitaciones que requieren validación humana y una integración cuidadosa dentro de los procesos de testing.
Lectura FIIADS · dimensión técnica	Activa T1 (oportunidad de automatizar parcialmente actividades de verificación y validación), T3 (selección e integración de los modelos según el entorno tecnológico y las características del proyecto) y T4 (mecanismos de validación rigurosa de los resultados, dado que la cobertura de código por sí sola no garantiza la calidad de las pruebas generadas).
Lectura FIIADS · dimensión organizacional	Requiere O2 (fortalecer las capacidades de los equipos para interpretar correctamente los resultados y evitar una confianza indebida en los resultados automáticos).
Lectura FIIADS · dimensión ética	Involucra E3 (asegurar la trazabilidad entre los requisitos del sistema y los casos de prueba generados, manteniendo el control humano sobre los criterios de aceptación y validación).

Mantenimiento · Kamei et al. (2013) - Just-in-time quality assurance	
Estudio documentado	Estudio empírico a gran escala sobre enfoques de just-in-time quality assurance, que utiliza técnicas de aprendizaje automático para predecir defectos en cambios de código antes de su integración en el repositorio. A partir del análisis de múltiples proyectos reales, los modelos pueden apoyar la priorización de revisiones de código y contribuir a la detección temprana de problemas durante el mantenimiento.
Lectura FIIADS · dimensión técnica	Activa T1 (oportunidad de usar IA en el monitoreo continuo de la calidad y en la identificación temprana de defectos durante el mantenimiento) y T4-T5 (validación periódica de los modelos y monitoreo de su desempeño a lo largo del tiempo, especialmente a medida que los sistemas evolucionan y cambian las características de los datos).
Lectura FIIADS · dimensión organizacional	Requiere O4 (integración de estos sistemas con los procesos existentes de revisión de código y gestión de incidentes de la organización).
Lectura FIIADS · dimensión ética	Involucra E4 (garantizar la transparencia en el funcionamiento de los modelos y la trazabilidad de las decisiones automatizadas que influyen en la priorización de revisiones y en la gestión de defectos).

Referencias principales

Este material complementario se apoya en las referencias bibliográficas del artículo principal. A continuación se listan las más directamente vinculadas con los contenidos de este documento.

Breck, E., Cai, S., Nielsen, E., Salib, M., & Sculley, D. (2017). The ML test score: A rubric for ML production readiness and technical debt reduction. *IEEE International Conference on Big Data*, 1123-1132. <https://doi.org/10.1109/BigData.2017.8258038>

Dignum, V. (2019). *Responsible artificial intelligence: How to develop and use AI in a responsible way*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30371-6>

European Commission High-Level Expert Group on AI. (2019). *Ethics guidelines for trustworthy AI*. European Commission.

European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act).

Ferrari, A., Gori, G., Rosadini, B., Trotta, I., Bacherini, S., Fantechi, A., & Gnesi, S. (2018). Detecting requirements defects with NLP patterns: An industrial experience in the railway domain. *Empirical Software Engineering*, 23(6), 3684-3733. <https://doi.org/10.1007/s10664-018-9596-7>

Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75-105. <https://doi.org/10.2307/25148625>

IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. (2020). *Ethically aligned design* (2nd ed.). IEEE Standards Association.

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 42001:2023. Artificial intelligence - Management system*.

Jabareen, Y. (2009). Building a conceptual framework: Philosophy, definitions, and procedure. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(4), 49-62. <https://doi.org/10.1177/160940690900800406>

Kamei, Y., Shihab, E., Adams, B., Hassan, A. E., Mockus, A., Sinha, A., & Ubayashi, N. (2013). A large-scale empirical study of just-in-time quality assurance. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 39(6), 757-773. <https://doi.org/10.1109/TSE.2012.70>

Kreuzberger, D., Kühn, N., & Hirschl, S. (2023). Machine Learning Operations (MLOps): Overview, definition, and architecture. *IEEE Access*, 11, 31866-31879. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3262138>

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)*. U.S. Department of Commerce.

- Paladino, M., & Pons, C. (2025). From Obstacles to Strategies: Integrating Artificial Intelligence into the Software Development Life Cycle. *54JAIIO*, 11(2), 101-117.
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-122240302>
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv:2302.06590.
- Pospieszny, P., Czarnacka-Chrobot, B., & Kobylinski, A. (2018). An effective approach for software project effort and duration estimation with machine learning algorithms. *Journal of Systems and Software*, 137, 184-196. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.11.066>
- Russo, D. (2024). Navigating the complexity of generative AI adoption in software engineering. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*. <https://doi.org/10.1145/3652154>
- Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., et al. (2015). Hidden technical debt in machine learning systems. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 28, 2503-2511.
- Siddiq, M. L., Santos, J. C. S., Tanvir, R. H., Ulfat, N., Al Rifat, F., & Lopes, V. C. (2024). Using large language models to generate JUnit tests: An empirical study. *Proceedings of the 28th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, 313-322. <https://doi.org/10.1145/3661167.3661216>
- Silva, R. K., Farias, K., Kunst, R., & Dalzochio, J. (2023). An approach based on machine learning for predicting software design problems. *Proceedings of the XIX Brazilian Symposium on Information Systems*. <https://doi.org/10.1145/3592813.3592888>
- Tornatzky, L., & Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation*. Lexington Books.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186-204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490-495. <https://doi.org/10.2307/258554>
- Wieringa, R. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43839-8>